

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС – ТҮЛҒА ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ЕҢ МАҢЫЗДЫ

ФАКТОРЛАРЫНЫҢ БІРІ

Ергешова Аружан Ғани қызы

Шыршық мемлекеттік педагогика университеті

Қазақ тілі және әдебиеті бағытының

2-курс студенті

Аннотация. Мақалада қатынастарға қатысты терминдер, ақпарат және анықтамалар берілген. Зерттеушілер қарым-қатынастардың түрлері мен деңгейлерін қарастырды. Қазіргі қоғамдағы тұлғаның дамуындағы қарым-қатынастың маңызы ашылды.

Кілт сөздер. Тұлға, қарым-қатынас, дамыту, қалыптастыру

Аннотация. В статье приводятся термины, информация и определения, связанные с отношениями. Исследователи рассмотрели типы и уровни отношений. Выявлена важность взаимоотношений в развитии личности в современном обществе.

Ключевые слова. Личность, общение, развитие, формирование

Annotation. The article provides terms, information and definitions related to relationships. Researchers examined the types and levels of relationships. The importance of relationships in the development of personality in modern society is revealed.

Key words. Personality, communication, development, formation

Қазіргі таңда тұлғаның қалыптасуы қоғам дамуының басты бағыттарының бірі. Еңбек өнімінің дамуы, техника мен технологияның дамуына білім беру мен денсаулық сақтау жүйесін жақсарту, осының барлығы адамға қатысты мәселелерді ғылыми зерттеуді талап етеді. Сондықтан, жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру мемлекеттің ең басты міндеттерінің бірі. Өмір сүру барысында дамитын тұлғаның ерекшеліктерін меңгеретін білімнің көлемі мен сипаты,

қызығушылығы, кез-келген ортада қарым-қатынасқа түсе білуі, адамгершілік қасиеттері, осылардың барлығы адамның белгілі бір жағдайға еркін жауап қайтаруына белсенді және мақсатты түрде әсер етеді. Бала тұлғасының қарым – қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің жоғарғы деңгейде болуы оның оқуда, еңбекте, қоғамдық өмірде белсенділігін дамыту жолдарын ашуға мүмкіндік береді. Біздің қоғамның болашағы педагогтарды, психологтарды, әлеуметтік педагогтарды, өндіріс және ғылым басшыларын тағы басқа мамандардың тек сауаттылығына ғана емес, сонымен қатар олардың алдына қойған міндеттерге деген қызығушылықтарына белсенділікпен қарауға байланысты.

Соның негізінде, белсенді, өз күшіне сенімді, орынды іс – әрекетке бейім тұлға қалыптастырады. Тұлға өзін басқа тұлғалармен қарым – қатынаста анық көрсететіні белгілі. Қарым-қатынас термині белгілі бір мына мағыналарға байланысты болады: бірлестіру, ортақтық пен тұтастықты құру; хабарлама беру, вербалды және вербалды емес ақпаратпен алмасу; өзара түсіністікке ықпал ететін қарсы қозғалыс пен тұлға аралық бір-біріне өзара сіңісу. Қарым – қатынастың келесідей аспектілері болады:

Қарым-қатынастың мазмұны дегеніміз, ол – адамның ішкі мотивациялық немесе эмоционалдық күйі туралы мәліметтер болу мүмкіндігі;

Қарым-қатынастың мақсаты дегеніміз, ол – адамда белгілі нәрсеге байланысты белсенділік түрінің пайда болуы;

Қарым-қатынастың әдіс-құралдарына мыналар жатады: тіл, суреттер, сызбалар, бейне таспалар, механикалық, магниттік, лазерлік жазба құралдар [1].

Интенсивті технология саласындағы мамандар қарым-қатынасты оқытудың пәндік құрылымы ретінде, ойындар, тренингтер және жаттығулардың көмегімен ептілік пен машықтарды дамыту тұрғысынан қарастырады. Қарым-қатынас – тұлғаның қалыптасуының ең маңызды факторларының бірі болып табылады.

Қарым-қатынаста адамдардың әлеуметтік қатынасы жүзеге асады. Қарым-қатынастың бір-бірімен байланысты үш жағын қарастыруға болады:

Коммуникативті жағы, мұнда – қарым-қатынас адамдар арасындағы ақпарат алудан тұрады; интерактивті жағы – адамдар арасындағы өзара әсер етуді ұйымдастырудан тұрады; перцептивті жағы – қарым-қатынасқа түскен адамдардың бір-бірін қабылдау негізінде өзара түсінушіліктің пайда болуы.

Коммуникация ортақ түсінушілікке әкелетін екі жақты ақпарат алмасу. «Коммуникация» терминін латын тілінен аударғанда, «жалпы, барлығымен бөлісу» дегенді білдіреді [2].

Егер, өзара түсінушілік болмаса, коммуникация да болмайды. Коммуникация жетістігін білу үшін, кері байланысты білу керек, яғни адамдар сізді қалай түсінді, қалай қабылдады, тағы сол сияқты сұрақтарға жауап берілуі тиіс. Коммуникациялық компетенттілік – адамдармен керекті контактін құру және ұстай алу қабілеттілігі. Коммуникативті қабілеттілік адамның жасына, біліміне, мәдениетіне, психологиялық даму деңгейіне, өмірлік және кәсіби тәжірибесіне байланысты ерекшелінеді.

Қарым-қатынас адамзат қоғамының және жеке тұлғаның жарқын өмір сүруінің міндетті шарты. Қарым-қатынас, аса үлкен құндылық болып табылады. Қарым-қатынас, ол-ортақ қажеттілігі және әрекеттері бір адамдар ара қатынасының көп қырлы даму үрдісі.

Б.Д. Ломов қарым-қатынас деңгейлерін былай қарастырады:

- 1) Макродеңгей -индивид басқа адамдардың қалыптасқан қоғамдағы қатынастарға, дәстүрлерге, салтқа сәйкес қарым-қатынас жасауынан көрінеді.
- 2) Мезодеңгей – тақырып мазмұнымен анықталады.
- 3) Микродеңгей-мазмұны мен сыртқы көрсеткіштері арқылы көрінетін контактілік байланыс [3].

Адамдардың бір-бірімен өзара әрекеттесуі қоғамдық өмірде араласатын объективті қарым-қатынас негізінде жүзеге асады. Объективті қарым-қатынас және байланыстар (біреуге тәуелді болу, бағыну, бірлесу, өзара көмек көрсету т.б.) кез-келген топта болуы мүмкін. Бұл субъективті жеке адамдар арасындағы қарым-

қатынас.

Қарым-қатынастың мазмұнын ең алдымен, хабар алмасу, мұғалімнің әр түрлі коммуникативті құралдарынаң көмегімен оқушылармен өзара түсіністік пен өзара қатынастарды ұйымдастыруы құрайды.

Оқытушылар мен оқушылар ұжымының қарым-қатынас процесін ұйымдастырмайынша, педагог қызметінің дидактикалық және тәрбиелік міндеттерін жемісті түрде іске асыруы мүмкін емес. Сонымен, педагог қызметіндегі қарым-қатынас дегеніміз: біріншіден, жеке оқу міндеттерін шешу құралы ретінде; екіншіден тәрбие процесін әлеуметтік психологиялық қамтамассыз ету жүйесі ретінде; үшіншіден, оқытушылар мен оқушылардың оқу мен тәрбиенің табысты болуына негіз болатын өзара қатынастарының белгілі бір жүйесін ұйымдастыру тәсілі ретінде, төртіншіден, оқушы тұлғасын онсыз тәрбиелеу мүмкін емес процесс ретінде көрінеді.

Педагогикалық қарым-қатынас дегеніміз - мазмұны хабар алмасу, оқу-тәрбиелік ықпал ету және өзара түсіністікті ұйымдастыру болып табылатын, педагог пен оқушылар ұжымы арасындағы өзара әрекеттестік жүйесі, тәсілдері мен дағдылары. Адамзат тәжірибесін игеруде жазудың, кітаптың, басқа әр түрлі техникалық құралдың пайда болуы тікелей емес қарым-қатынас жасаудың жүйесін күрделендірді.

Қарым-қатынас ары қарай жеке адамаралық және көпшіліктік қарым-қатынас болып бөлінеді. Жеке адамаралық қарым-қатынас – топтарда, жұптарда жеке дара ерекшеліктерін білу, қайғы-қуанышына ортақтасу, түсіну, бірігіп іс-әрекет ету негіздерінде қалыптасатын түрі. Адам аралық қатынас дегеніміз – қарапайым да күрделі мәселе. Күнделікті тұрмысымызды осы қатынассыз жасауымыз мүмкін емес. Адам арасындағы қатынастардың түрі келесідей: жеке және қызметтік, дара және топтық, тең құқықты және тәуелді, қарама-қарсылықты және дау-дамайлы. Жеке қатынастар екі адам арасындағы сүйіспеншілік пен жек-көрушіліктен, сыйластық пен араздықтан, сенім мен күдіктенуден тұрады.

Мұндай сипаттағы қатынастардың пайда болуы әр жеке адамның қоғамдағы орны мен міндетіне тәуелді емес. Мысалы, бала өз ата-анасын сыйлауы да, жек көруі де мүмкін; өз қызметін ойдағыдай атқарып жүрген мұғалім бір шәкіртіне үлкен сүйіспеншілік танытса, екіншісін көргісі келмейді.

Қызметтік қатынастар әлеуметтік топ не мекеме мүшелері арасында олардың сол топтағы құқы не міндеттеріне орай қалыптасады.

Егер ара қатынастар әрбір адамның меншікті қажеттері сипатында қаралса, олар, жеке қатынастар атанып, ал ара қатынас тұтастай жүйелікке сүйеніп, екі, одан да көп адамдардың сипатамасы ретінде қабылданса, топтық қатынастар деп аталады.

Тең құқықтық қатынастар–қатынас мүшелерінің құқықтары мен міндеттері теңгерілген жерде, ал тәуелді қатынастар құқықтары мен міндеттері бірдей болмаған жағдайларда қалыптасады. Адамдар арасында қарама-қарсылық болмай, өзара терең сыйластық жайлаған ортада үйлесімді қатынастар нышан береді [4].

Топ ішінде кейбір тұлғалардың ұнамды ниеттері екінші біреулердің келеңсіз ниеттерімен тоғысқан шақтарда қарама-қарсылықты қатынастар бой тіктейді. Адам аралық қатынастардан туындайтын ең қиын да, қолайсыз құбылыс – бұл остракизм, қоғамнан аластау, яғни кейбір адамдардың көпшілік арасында сыйымсыздығынан ұжымдық қатынастан шеткерілеп қалуы. Мұндай адамдар көпшіліктің жек көрушілігіне тап болып, назардан тыс қалады, еленбейді. Осыдан, өзі қатарларынан оң қатынас таба алмай, ақырында адамгершілік қасиеттерінен айырылып, қауымдық өмір тіршілігінен айырылғандар да кездеседі. Бұндай қатынасқа түспеуі үшін, педагогтар тұлғаны жас кезінен дұрыс қатынасқа бейімдеулері керек.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Педагогика / О 74 Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын - Павлодар: "ЭКО" ҒӨФ. 2006. - 482 б.
2. Қазақстан: Ұлттық энциклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы Қазақ

энциклопедиясы|| Бас редакциясы, 1998.-144б.

3. Қ. Жұмасова- « Психология», Алматы.2002.-205б.

4. Нұрмұхамбетова Т.Р., Тәжірибелік психология. 1, 2 кітап. Шымкент, - 2007.221 б.

5. Бизақова Ф. Жеке тұлғалық жетілу. Тараз, 2005.-178б.

6. Ж. Қоянбаев, Р. Қоянбаев. Педагогика. - Астана, 1998. - 402б.

7. Әбеуова И.Ә. Әлеуметтік психология Алматы,2001.-307б.